

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.18278506 <https://zenodo.org/record/18278506>

ФАКТОР ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА

Павленко Юрий Григорьевич¹

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора политической экономики Института экономики РАН, Москва, Россия, (yupavl83@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-7358-9923)

Ключевые слова: *преемственность, планомерность, цивилизационный, формационный, мобилизация, субъективный фактор*

Для цитирования: Павленко Ю.Г. Фактор преемственности в социально-экономическом развитии государства // Вопросы политической экономики. 2025. № 4(44). С. 136-149.

THE SUCCESSION FACTOR IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

Yury G. Pavlenko

Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher at the Political Economy Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (yupavl83@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-7358-9923)

Keywords: *continuity, planning, civilizational, formational, mobilization, subjective factor*

For citation: Pavlenko Yu.G. The succession factor in the socio-economic development of the state. Problems in Political Economy. 2025;4(44):136-149.

JEL codes: B24, P26

Преемственность в историческом контексте

Актуальность проблемы преемственности как сохранения общих свойств и связей системы на разных этапах ее развития для современного российского государства, как нам представляется, вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, дважды в 20 веке в стране происходили кардинальные системные преобразования, причем разнонаправленного характера. Если в начале века они носили радикально-революционный характер, то в конце века, в результате так называемой перестройки, мы могли наблюдать и переживать столь же радикальные преобразования, но уже в ином, реставрационном направлении. Во-вторых, как в первом, так и во втором случае, как нам представляется, социально-экономическая цена преобразований была чрезвычайно высокой для общества и государства (см. к примеру: Альпидовская, Райлян, 2024).

¹ © Павленко Ю.Г., 2025

Однако, если в первом случае такая высокая цена, имея в виду ускоренную индустриализацию и коллективизацию, во многом была оправдана, поскольку была вызвана прежде всего внешними угрозами, то во втором случае, в конце века, она по большей части определялась пресловутым субъективным фактором, эгоизмом правящего слоя, его теоретической неспособностью и практическим нежеланием минимизировать издержки «реформ» для подавляющей части населения страны и, в конечном счете, для государства в целом. Отсюда вытекает объективно поставленная историей задача: минимизировать указанные издержки и одновременно максимизировать общественно-полезный результат дальнейшего социально-экономического развития страны.

Ключевым понятием здесь, как нам представляется, может служить понятие интеграции. Речь, при этом, не должна идти о простой эклектике, о смешении различных неоднородных черт, но о творчески осмысленной интеграции теоретически обоснованных и оправдавших себя на практике институциональных форм.

Попытки теоретического осмысления ситуации фиксирует высокую долю неопределенности в нашем понимании состояния и динамики развития российского государства. Очевидно, не случайно мы сталкиваемся с постоянным акцентированием внимания на неких, не очень понятных широкой публике «традиционных» ценностях, в данном контексте выступающих своеобразной палочкой-выручалочкой, или точкой опоры в состоянии институциональной неопределенности. При этом непонятно, что считать традиционными ценностями: ценности дореволюционной России? России, «которую мы потеряли» или ценности так называемого «реального социализма»? Неопределенность, как нам представляется, касается всех временных аспектов нашего бытия, т.е. не только будущего, но и прошлого и настоящего. Все это делает актуальными дальнейшие теоретические изыскания и осмысление.

Преемственность как понятие и как точка зрения, как своеобразный метод, взгляд предполагает акцент на знание, понимание и бережное отношение к прошлому. На его увязку с настоящим. Осознание того, что время непрерывно, что прошлое, настоящее и будущее – по сути одно целое. Иными словами, преемственность предполагает целостное, не разделенное временем видение прошлого и настоящего своей страны.

Преемственность, если рассматривать конкретный исторический опыт нашей страны, имеет два аспекта: цивилизационный и формационный. В основе одного из них лежат модели последовательной смены во времени различных эпох, периодов. К данному подходу относятся марксистская теория смены формаций, а также Кондратьевские циклы. Второй подход концентрирует внимание на различиях духовно-идеологических установок, комплексов и принципов устройства общества, лежащих в основе разных цивилизаций. История развивается не только во времени, но и в пространстве. Основателями этого подхода считаются Николай Данилевский и Арнольд Тойнби. В реальности предположения, лежащие в основе первого и второго подходов, и используемые в них модели действуют одновременно (Волконский, 2021, с. 78). При этом автор осознает необходимость в дальнейшей теоретической проработке механизмов взаимодействия указанных подходов.

Требование учета фактора преемственности с точки зрения первого аспекта подкрепляется фактом развивающегося процесса формирования современного

мира как полицентричного, который отходит от доминирования одного центра во главе с США. Россия, несомненно, призвана выступать одним из центров современного мира. Для этого имеются все основания. Прежде всего такое явление как русская (российская) цивилизация со всеми атрибутами самостоятельной цивилизации (Осипов, 2022).

Согласно одному из современных определений, «цивилизация – это проверенная временем система жизнедеятельности и функционирования общества, обеспечивающая внешнюю (геополитическую и социоприродную) и внутреннюю устойчивость социума в конкретных исторических условиях на основе выработанных обществом социальных и материальных технологий, закрепленных в культуре и социальных институтах» (Малков и др., 2024, с. 196-197). Примечательно, что авторы определения, давая характеристику понятия цивилизации отмечают, что «цивилизация – это продукт успешной адаптации общества к существованию и выживанию во внешней природной и социальной среде, характерной для рассматриваемого исторического периода и заданного географического региона» (Там же, с. 197). Собственно говоря, в настоящий момент мы наблюдаем процесс испытания на «успешность» российской цивилизации в ее «конкретных исторических условиях». Хотелось бы при этом отметить, что данные конкретные исторические условия во многом явились продуктом субъективных факторов, а именно деятельности советской элиты позднесоветского периода. Более обстоятельно цивилизационный аспект рассматривается в нашей публикации (Павленко, 2023), посвященной цивилизационной и формационной составляющим в развитии современного государства.

Что касается формационного аспекта преемственности, то речь в нем идет прежде всего об учете влияния вектора постреволюционного развития нашей страны. Не следует также забывать и об опыте развития других ныне постсоциалистических стран. А также тех стран, которые и сегодня декларируют приверженность социалистическому пути развития с добавлением фактора «национальной специфики».

И здесь хотелось бы обратить внимание на важность объективной оценки предшествующего периода истории страны, включая период так называемого «реального социализма», памятуя, что «уважение к прошлому - первый шаг культуры» (Розанов, 2007, с. 407). Представляется, что оценки данного периода, в особенности, что касается периода сталинского руководства, до сих пор во многом основываются на крайне субъективных, мифологизированных представлениях, сформированных в контексте борьбы за власть в угоду будущего в ней победителя (Н. Хрущева), впоследствии, как известно, признавшего перед лицом «товарищей по Партии», что «не справился».

К сожалению, мифологизированные представления о советской истории в целом остаются доминирующими не только в современном российском политическом и историческом дискурсе, но и, что вполне естественно, энергично поддерживаются и распространяются пропагандистским аппаратом геополитических противников нашей страны. Впрочем, есть некоторые подвижки. Так состоявшийся в июле 2025 года XIX съезд КПРФ принял резолюцию, в которой признал доклад Н. Хрущева «О культе личности и его последствиях» «ошибочным и политически предвзятым». В самом документе указано, что доклад Н. Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Иосифа Сталина, искажает правду

о его государственной и партийной деятельности»². Со времени обнародования упомянутого доклада прошло всего лишь без малого 70 лет. Невольно вспоминаются Марксовы «жернова истории», которые мелют медленно...

Давая определение модели так называемого сталинского периода с точки зрения ее социально-экономического содержания нам представляется, что наиболее подходящим его обозначением может служить модель мобилизационного социализма, включая, соответственно, ее мобилизационную экономику. В оценке данной модели, по-видимому, приходится исходить из того обстоятельства, что в сложившихся к 30-м годам прошлого века условиям, с теми вызовами и угрозами, которые стояли перед страной, любая другая модель справится бы не смогла. Другое дело, что мобилизационная, а значит «экстремальная» модель не могла успешно работать сколько-нибудь длительный период.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то место из опубликованных воспоминаний Ю.А. Жданова, где он ссылается на слова известного философа Д.И. Чеснокова, члена вновь образованного в октябре 1952 года в расширенном составе Президиума ЦК КПСС и отвечавшего в ЦК за науку, сказанные ему о своей беседе со Сталиным в марте 1953 г. Со слов Д.И. Чеснокова вождем ему было сказано следующее: «Вы вошли в Президиум ЦК. Ваша задача - оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в стране и мире. Без теории нам смерть, смерть, смерть!». Описывая структуру нового сектора науки ЦК Ю.А. Жданов отмечает также, что после XIX съезда партии на его основе были созданы три самостоятельных отдела: философии и истории, экономики и права, естественных и технических наук. Руководителями первых отделов стали Д.И. Чесноков и А.М. Румянцев, вошедшие в Президиум ЦК (Жданов, 2004, с. 176).

Ю.А. Жданов в своих воспоминаниях приводит две любопытные цитаты, отражающие отношение И. Сталина к науке и теории незадолго перед своей смертью. Со слов Д.Т. Шепилова Ю.А. Жданов передает следующие слова вождя: «Положение сейчас таково, либо мы подготовим наши кадры, наших людей, наших хозяйственников, руководителей экономики на основе науки, либо мы погибли! Так поставлен вопрос историей» (Там же, с. 174).

К сожалению, с приходом к руководству страной и партией Н. Хрущева, на фоне эмоциональных внешних телодвижений и пропагандистских шумов, включая обещание построить коммунизм к 1980 году, по существу, получил развитие застой с известным последующим исходом. Похоже на то, что борьба за власть и субъективные интересы номенклатуры, которую И. Сталин однажды назвал «проклятой кастой», победили объективные интересы государства и экономики.

Примечательно, что сразу после смерти И. Сталина, вновь избранные (более молодые и образованные) члены Президиума ЦК, включая Д.И. Чеснокова были из него исключены, сам же философ отправлен на преподавательскую работу в г. Горький.

Перспективы планомерности

Говоря о перспективах, отметим, что перед лицом современных и будущих вызовов, в рамках формирования, как мы надеемся, качественно новой социально-э-

² КПРФ признала доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным. Коммерсант 06.07.2025). URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7870526?ysclid=mdsneyobn595106529> (дата обращения: 04.08.2025).

кономической модели, в рамках которой следует ожидать актуализации планомерности, а также осознания важности данной категории и характеристики в развитии общества и экономики.

По мнению известных российских ученых политэкономов, если рассматривать планомерную организацию общественного производства как исходное производственное отношение коммунистического общества (на его первой фазе), фактически сложившиеся отношения планомерности не могли реализовать целый ряд объективно необходимых функций. Виной тому, по их словам, «первоначально неполнота развития планомерных отношений, связанная с недостаточностью материальных, экономических и социальных предпосылок социализма» (Колганов, Худокормов, 2025, с. 75).

Хотелось бы добавить, что если речь идет о дохрущевском периоде, то, с нашей точки зрения, не следует забывать, что достигнутая, в частности, победа в войне явилась следствием постановки и решения главной задачи, которую в свое время реализовала «советская модель», в том числе ценой последствий, справедливо отмечаемых ее недостатков. Она обеспечила безопасность государства. В неимоверно сложных условиях мобилизационная модель экономики, созданная в 30-е годы, спасла страну, а заодно во многом и Европу, от гибели. Есть большие сомнения, что любая другая модель, смогла бы с данной задачей справиться. Позволим себе именовать описываемую, по-своему эффективную в тех исторических условиях, хотя и несовершенную модель как модель мобилизационной экономики или если смотреть шире, как мобилизационный социализм.

Что касается недостатков, то вышеприведенный в работе экскурс в историю начала 1950-х годов, как нам представляется, демонстрирует не только осознание их наличия на самом верху, но и нетерпимость к ним и решимость устранить. Отсюда утверждения, с одной стороны, о «смертельной» важности теории, а с другой, предпринятые конкретные шаги по обновлению руководства партии и правительства, открывавшие было позитивные перспективы развития страны.

Но, к сожалению, данные шаги натолкнулись на, так сказать, второй аспект преемственности – на негативные действия субъективного фактора (Н. Хрущев и др.), нашедшего опору в «господствующем слое номенклатуры».

Субъективный фактор сыграл свою негативную роль и в дальнейшем, в после хрущевское время. В частности, речь может идти о непростых отношениях между Л. Брежневым и А. Косыгиным. Так, по словам бывшего ответственного работника ЦК В. Глаголева, косыгинскую реформу Л. Брежнев дожал до конца, она заглохла. Казалось, это открывало путь идее СОФЭ. Но случилось нечто странное: СОФЭ мигом исчезла с экономических горизонтов. В экономике возобладало административное планирование. Начиналась эпоха застоя³.

От себя добавим: закончившаяся известно чем. А в Китае, тем временем (1979-1984 гг.), после третьего пленума ЦК КПК начались реформы Дэн Сяо Пина.

О «диалектическом снятии» марксизма: В.А. Вазюлин

Как это не покажется странным, но преемственность означает ориентацию на будущее вместо попыток возврата к прошлому и его консервирование. Она

³ Глаголев В. Тайна СОФЭ. Отклик на статью «Фигура Косыгина» // Завтра, 11 августа 2024. URL: https://zavtra.ru/blogs/tajna_sofe (дата обращения: 04.08.2025).

предполагает конструктивный взгляд на прошлое и его оценку. Согласие с тем, что прошлое «имеет значение» для нашего восприятия и понимания настоящего и будущего. Расставание, как с иллюзиями, так и с конъюнктурными, в конкретных условиях политической борьбы произведенными оценками. Надо также помнить, что поверхностное отношение к оценке прошлого, сопровождающееся зачастую его «очернительством», в тоже время нашими геополитическими конкурентами воспринимается иначе, со всей серьезностью, «по-деловому» и, в результате, такое отношение оказывается продуктивным для них и ущербным для нас.

Говоря о возможных направлениях будущего развития государства, рассматривая их в теоретико-методологическом аспекте, опираясь при этом на фактор преемственности, заслуживают внимания рассуждения известного российского философа В.А. Вазюлина (Вазюлин, 2005). В центре его размышлений содержится утверждение, что в какое-то время появилась историческая необходимость определенного «снятия» классической формы марксизма. В. Вазюлин, при этом, ссылается на замечание Ф. Энгельса, писавшего, что даже с «каждым великим открытием в естествознании, марксизм принимает или должен принимать новую историческую форму» (Там же, с. 99). Также В. Вазюлин отмечает, что К. Маркс вынужден был, осознавал он это или нет, делать акцент на отрицании, конкретно капитализма. Однако после появления и расцвета, а также гибели социализма в нескольких странах, по словам В. Вазюлина, «появилась возможность перенести акцент с отрицательных аспектов на положительные, то есть на специальное рассмотрение нового общества» (Там же). В. Вазюлин отмечает и подчеркивает, по его словам, «наличие исторических ограниченностей» во взглядах К. Маркса, связывая их с определенной эпохой, а не с индивидуальными ограниченностями К. Маркса (Там же). Наконец, по мнению В. Вазюлина, именно в СССР образовались «теоретические предпосылки для перехода к диалектическому «снятию» классической формы марксизма», связывая данный вывод, в частности, с тем обстоятельством, что в СССР начался период освоения метода логики «Капитала» (Там же).

Логика рассуждений В. Вазюлина основывается на том обстоятельстве, что К. Маркс творил в эпоху, когда общества более совершенного, чем капитализм, коммунистического общества еще не было. Поэтому о коммунизме можно было говорить на основании отрицания капитализма. А капиталистическое общество налагало отпечаток на уровень и характер взглядов К. Маркса на коммунизм. И на капитализм тоже. В. Вазюлин делает интересный вывод методологического характера, заключающийся в том, что «если общество познается на основании его отрицания, то это познание не является таким, когда могут быть поняты самые глубокие его основы» (Вазюлин, с. 101).

В. Вазюлин дополняет свои рассуждения тезисом, что формации не могут рассматриваться только, или даже главным образом, с точки зрения отрицания капитализма уже потому, что это «процесс, выходящий за рамки отрицания капитализма» (Там же, с. 103). Потому что, говоря языком Маркса, есть подлинно человеческая история и ее предыстория. (Эту подлинно человеческую историю правильнее охарактеризовать как зрелую человеческую историю в отличие от ее незрелости). «Она вполне может быть понята только в том случае, если мы не ограничимся ее рассмотрением с точки зрения отрицания капитализма, а рассмотрим всю историю

человечества, подходя к коммунизму как к продукту всей человеческой истории. Иначе мы не поймем коммунизма в достаточной степени» (Там же).

Представляет интерес и логика рассуждений В. Вазюлина об оценке «реального» социализма. Привлекается высказывание К. Маркса, хотя и «несколько по иному поводу», где К. Маркс, по словам В. Вазюлина, говорил о том, что «эпоха понимается тогда достаточно глубоко, когда начинается ее самокритика. Т.е. когда начался процесс разложения, упадка, тогда появилась, неосознаваемая, конечно, но объективная возможность для того, чтобы понять социализм как историческое явление более глубоко. Тогда, скажем, появилась возможность для того, чтобы понять то, что у нас было, – это ранний социализм, со своими особыми чертами. Но необходимый социализм. Необходимая стадия. Иначе быть не могло» (Вазюлин, с. 107). Иными словами, по мнению В. Вазюлина, речь идет о том, что «степень постижения сути социализма в период восходящего социализма не могла быть достаточной для того, чтобы понять его в качестве раннего, в качестве определенной исторической стадии социализма. И поэтому отсюда следует, что не могли предвидеть и будущего социализма в нашей стране. Не могли в достаточной степени в то время предвидеть» (Там же, с. 107).

Подобные высказывания в очередной раз актуализируют потребность в более углубленном изучении не так далекого прошлого с позиций будущего развития, вспоминая вышеупомянутый нами в начале статьи тезис о том, что «нам нужна теория». В этом плане, как нам представляется, речь может идти об интегрированном формационно-цивилизационно подходе, который охватывает развитие социально-экономической системы в эволюционном, временном измерении, а также в пространственном, цивилизационном аспекте, включая междисциплинарные факторы экономического развития, исследуя его, так сказать, «в контексте».

В тоже время нельзя сбрасывать со счетов фактор преемственности, связанный и с инволюцией, подразумевающей реализацию тех возможностей, которые в полной мере не смогли реализоваться в прошлом. В качестве примера возможностей такой инволюции могут служить многочисленные социальные инновации периода реального социализма. Такие инновации в совокупности формировали образ жизни в условиях «реального социализма».

Китайский опыт

Успешный и поучительный пример преемственности, в контексте формационного подхода, достаточно убедительно демонстрирует современный Китай. Китайские ученые подчеркивают наличие элементов общности в историческом развитии в послевоенный период в России и Китае. В то же время указывается на центральный элемент, во многом определяющий экономическую модель современного Китая, а именно на взаимодействие и взаимное подчинение рынка с одной стороны и государства с другой (Чен Эньфу, 2023).

Представляет интерес ход рассуждений одного из видных китайских ученых на современную экономику с позиции отмеченного взаимодействия. По словам Чен Эньфу, «традиционно ученые-марксисты так же, как и ученые не марксисты, рассматривали рыночную экономику как тождественную капитализму, а плановую экономику, соответственно, отождествляли с социализмом. Такое отождествление базировалось на представлении о рыночной экономике и капитализме как наи-

лучшем гармоничном сочетании в то время, как социализм не может сочетаться с рыночной экономикой. С развитием социалистической рыночной экономики в Китае, по мнению китайского ученого, большинство ученых-марксистов изменили данную точку зрения, хотя зарубежные буржуазные ученые, по его словам, по-прежнему упрямо придерживаются этой догмы» (Чен Эньфу, с. 342). Ссылаясь на успешную практику развития социалистической рыночной экономики в Китае, китайский ученый приходит, на наш взгляд, к принципиально важному выводу. Он заключается в том, что «возможно не только развитие рыночной экономики в рамках социализма, но что социализм может управлять рыночной экономикой лучше, чем капитализм, и что социалистическая рыночная экономика превосходит капиталистическую» (Там же).

Ссылаясь на историю и реальную практику, китайские ученые отмечают, что «рыночное распределение ресурсов не является самым эффективным, а тем более панацеей и что «провалы рынка» требуют различных профилактических и корректирующих мер со стороны государства, и что в условиях капиталистической частной собственности происходят не только серьезные «провалы рынка», но и «провалы государства», вызванные денежной политикой и действиями олигархией» (Там же, с. 346).

В условиях капитализма система государственного регулирования подчиняется олигархической экономике и олигархии и не может фундаментально изменить поляризацию богатства и доходов, влиять на эффективное распределение и оптимизацию ресурсов. Отсюда делается вывод, что «сочетание капиталистического порядка распределения и рыночной экономики неизбежно ведет к расслоению на богатых и бедных, подрывая социальную справедливость и ухудшая экономические показатели» (Там же, с. 349).

Наконец китайский ученый делает принципиально-важный вывод, имеющий большое значение не только для Китая. Его суть заключается в том, что «при условии сочетания законов государственного регулирования и закона стоимости, использования ряда макро- и микро механизмов государственного регулирования и контроля, включая набор регулирующих механизмов рыночной конкуренции, цен, спроса и предложения, а также трудового соревнования по принципу «учиться друг у друга и помогать друг другу» с рыночной конкуренцией победителей и проигравших, экономической системы правового государства с экономической этикой морального государства, социалистическая рыночная экономика может превосходить капиталистическую рыночную экономику по общей эффективности распределения ресурсов» (Чен Эньфу, с. 358).

Рассуждения китайского ученого хотелось бы дополнить выводами российских экономистов, представителей московской школы критической политэкономии. По их утверждению реальную угрозу, выдвигаемую для классической и неоклассической экономической теории, являет собой «концепция плановой экономики, при которой практическая возможность планирования подрывает теоретические основы рыночного центризма. При этом пересмотр идеи экономического планирования представляется, согласно российским экономистам, более надежным способом, чтобы ниспровергнуть неолиберальную экономику, нежели надежды на рост нерыночной экономической деятельности» (Buzgalin, Kolganov, 2015, p. 575-598).

Наконец, согласно представлениям некоторых западных экспертов, в частности, известного американского экономиста Р. Вольфа, «китайский государственный капитализм (или социализм с китайской спецификой, как предпочитают выражаться китайские официальные лица), представляет собой иерархическую систему или пирамиду, в которой партия и правительство наверху, государственные и частные работодатели ниже их, а масса служащих и работников располагается внизу. Партия и правительство мобилизуют частные и государственные ресурсы, сосредотачивая их на решении приоритетных социальных проблем»⁴. Ключевой урок китайской модели, подчеркивает американский экономист, заключается в том, что «экономические цели достигаются быстрее, если первоочередное внимание их достижению уделяют доминирующее в государстве социальное-политические институты (партия и правительство Китая), способные мобилизовать максимум ресурсов развития, как частных, так и государственных» (Там же).

Глобальный контекст

Фактор преемственности, включая его цивилизационную и формационную составляющие, рассматриваемые в историческом контексте, играет важную роль и в глобальном аспекте в условиях формирования многополярного мира. Так, по мнению А. Либмана, «отсутствие изоляции российской экономики напрямую связано с тем обстоятельством, что глобальный Юг (и, прежде всего, Китай) по-прежнему готов к прагматичному экономическому взаимодействию с Россией и при этом обладает достаточным потенциалом, чтобы сделать это взаимодействие осмысленным. Если в начале текущего периода санкционной политики стран Запада последние исходили из того, что доверие к России как к политическому, так и к экономическому партнеру было или в ближайшем будущем будет утрачено в большинстве стран мира, на сегодняшний день можно констатировать – этого не произошло» (Либман, 2024, с. 12). Хотелось бы добавить, и выразить уверенность, что отмеченное прагматичное взаимодействие может и должно выходить за рамки экономики и охватывать остальные сферы государственной активности, включая социальную, политическую и культурную.

Очевидно, следует более внимательно присмотреться к основным субъектам формирующейся глобальной архитектоники, в частности к нашим европейским соседям, к тем глубинным факторам, которые способны определять вектор их развития не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. И здесь, как нам представляется, в современной России часто наблюдается упрощенный, «позитивистский» подход, без учета исторического контекста, вызванный во многом текущей ситуацией, носящей, как мы надеемся, преходящий характер. Современный французский мыслитель С. Латуш отмечает, что для того, чтобы продемонстрировать и подчеркнуть свою самобытность, Европа должна опереться на корни, предшествовавшие эпохе современности и капитализма (например, на средиземноморское видение мира). Европе, по его мнению, также «необходимо восстановить духовное родство с восточным и православным социумами, находящимися на периферии, – с Восточной и Южной Европой» (Латуш, 2004, с. 64).

⁴ Wolff Richard D. Socialist or Capitalist. What Is China's Model, Exactly? URL: https://www.rdwolff.com/socialist_or_capitalist_what_is_chinas_model (дата обращения: 04.08.2025).

Сходную и достаточно аргументированную, на наш взгляд, позицию занимают немецкие философы и социологи У. Геро и Х. Ритц. Говоря о себе, немецкие ученые утверждают, что «глубоко внутри, в сокровенном Европы, существует ЕС-топия и она гуманистическая, антифашистская, антивоенная, интернационалистская и антикапиталистическая» (Геро, Ритц, 2024). Европа, по их мнению, «это антитеза национализма, милитаризма и капитализма» (Там же). При этом Геро и Ритц отказываются считать Европу частью Запада. Запад в его последнем историческом изводе – это, по их словам, «США – молодая, двухсотлетняя, агрессивная цивилизация, не знавшая тех трагедий, через которые прошла Европа. Европа – это не Запад, а отдельная, двухтысячелетняя цивилизация» (Там же).

Наконец еще одна позиция, на сей раз российских ученых. Позиция, достаточно широко распространенная в нашей стране. С их точки зрения «история развития российской цивилизации в XVII–XX вв. показывает, что превращение ее в органическую часть западноевропейской цивилизации мало реально. Попытки же активного насаждения западноевропейских институтов всегда вызывали реакцию отторжения, что превращало историю России в чередование «приливов» и «отливов» европеизации. В XXI в. курс на вестернизацию России выглядит еще менее привлекательным: в настоящее время западноевропейская цивилизация постепенно снижает роль общемирового лидера, зато на эту роль активно претендуют конфуцианская и исламская цивилизации» (Нуреев, Латов, 2011, с. 56).

Представляется, что каждая из отмеченных позиций по-своему «ухватывают» отдельные стороны сложной многоплановой реальности, которая, как минимум, пребывает и развивается в двух измерениях: цивилизационном и формационном.

Что касается формационной стороны преемственности в развитии, то она имеет место быть и в глобальном аспекте, затрагивая разные страны. Так преемственность (в прогрессивном развитии), как нам представляется, может относиться не только к России, Европе, но и к другим странам и континентам, например, к США. Примечательно, что в 30-е годы 20 века, в период так называемого Нового курса, в США отмечалась активизация левых сил, просоциалистических движений. В одной из книг, посвященных «прогрессивному» искусству того времени в США помещена фотография демонстрации в Нью Йорке в 1935 году, изображающая первомайское шествие по одной из центральных улиц города с портретами Ленина и Сталина, озаглавленными – «наши вожди». В 30-е годы в США активно развивалось также искусство соцреализма, причем не без поддержки со стороны правительства Ф. Рузвельта. Правда соцреализм в США отражал американскую специфику и расшифровывался как «социальный реализм» (Hemingway, 2002).

Если же обратиться к постсоциалистическим странам Восточной Европы, то, как нам представляется, в России и, в частности, в российских масс-медиа явно недооценивается потенциал «реального социализма», положительного отношения к данному периоду среди значительной части населения, которое выражается в ностальгии, во всяком случае по тем сторонам его, которые касаются социальной политики, образования и культуры, а также социальной безопасности в широком смысле. При этом следует иметь в виду и то обстоятельство, которое у нас также зачастую недооценивается. Оно состоит в том, что уровень и качество жизни в большинстве этих стран существенно превышал советский. И такие явления, как товарный дефицит, не ощущались гражданами этих стран столь остро, как в СССР.

В связи с глобальным аспектом преемственности и своеобразным соревнованием различных моделей будущего обратим внимание на часто акцентируемую проблему соотношения равенства и свободы. Как известно в отсутствие последней часто упрекают страны социалистической ориентации. В связи с этим хотелось бы привести аргументацию некоторых современных зарубежных ученых-марксистов. Так по словам историка Уолтера Родни, «с социалистической точки зрения, многое можно сказать о политическом процессе построения социализма в Советском Союзе, подвергая его негативной критике, но, в конечном счете, баланс в пользу положительных элементов. После 1917 года в Советском Союзе произошло расширение свободы, потому что реальная свобода является функцией культурного и экономического равенства. Из-за экономического и культурного неравенства капиталистическое общество изобилует фиктивными свободами» (Rodney, p. 208). В свою очередь современный американский философ-марксист Габриэль Рокхилл указывает на наличие ложного антагонизма, скрывающего то, что «свобода просто не имеет смысла без власти и материальных ресурсов, необходимых для превращения формальной свободы в конкретную реальность»⁵.

Заключение

Представляется, что актуальность преемственности в современных российских условиях не только присутствует, но и проявляет объективную тенденцию к усилению ее востребованности на фоне все более отчетливо проявляющегося системного кризиса современного капитализма.

В свое время в мире и в нашей стране определенную популярность приобрела теория конвергенции, состоящая в механическом объединении лучшего в капитализме (прежде всего рынка) с достижениями социализма. Однако, в частности, «с позиций методологии школы Цаголова (Рудакова, 2014) об элементах «смешанной экономики», можно говорить о взаимодействии форм хозяйства (товарной и планомерной), но не о конвергенции способов производства (Хубиев, 2025, с. 58). И мы с этой позицией согласны. «Для конвергенции на уровне способов производства требуются существенные изменения в содержании основных отношений» (Там же). Как нам представляется, успешный опыт функционирования многоукладной экономики в Китае и некоторых других азиатских странах под руководством коммунистических партий в современных условиях объективно снижает теоретическую и практическую значимость проблемы конвергенции в традиционном ее понимании.

В теоретико-методологическом плане и на аналитическом уровне акцентирование внимания на проблеме преемственности позволяет структурировать и выделять ее цивилизационный, формационный, а также глобальный аспекты. Рассматриваемые в своем единстве, они дают возможность плодотворно анализировать и проектировать направления и пути дальнейшего развития современного Российского государства в его целостности в рамках формирования современной эффективной социально-экономической модели в контексте становления глобального многополярного мира.

⁵ Rockhill G. Foucault, Anti-Communism & the Global Theory Industry: A Reply to Critics. 2021. URL: <https://thephilosophicalsalon.com/foucault-anti-communism-the-global-theory-industry-a-reply-to-critics/> (дата обращения: 04.08.2025).

ЛИТЕРАТУРА

Альпидовская М.Л., Райлян В.А. Современные аспекты социально-экономического неравенства в России // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 58-82. DOI:10.5281/zenodo.11235189

Вазюлин В.А. О необходимости диалектического снятия классической исторической формы марксизма // *Марксизм и современность*. 2005. № 1-2. С. 99-107.

Волконский В.А. Противостояние Цивилизаций и роль государства в эпоху многополярного мира // *ЭНСР*. 2021. № 1(92). С. 77-96.

Геро У., Ритц Х. Эндшпиль Европа. Почему потерпел неудачу политический проект Европа – и как начать снова о нем мечтать. М.: Гнозис, 2024. – 160 с.

Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 448 с.

Колганов А.И., Худокормов А.Г. Противоречия исходного экономического отношения социализма: позиция школы Цаголова-Черковца // *Вопросы политической экономии*. 2025. № 1(41). С. 65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893

Латуш С. Конец западной мечты // *Свободная мысль - XXI*. 2004. № 8. С. 56-64.

Либман А.М. Внешнеэкономические условия развития России: изоляция и переориентация // *Вопросы теоретической экономики*. 2024. № 2. С. 7-18. DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2024_2_7_18

Малков С.Ю., Алешковский И.А., Билюга С.Э. Методологические основы междисциплинарных исследований цивилизационных процессов // *Россия и современный мир*. 2024. № 2. С. 190-202. DOI: 10.31249/rsm/2024.02.12

Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Когда и почему разошлись пути развития России Западной Европы // *Мир России*. 2011. № 4. С. 24-59. EDN: OPIRNB

Осипов Ю.М. Россия в текущем межвековье: от выворачивания к выворачиванию (из века XX-го в век XXI-й) // *Философия хозяйства*. 2022. № 4(142). С. 11-43. EDN: FUJTN

Павленко Ю.Г. Цивилизационная и формационная составляющие в развитии современного государства // *Общество и экономика*. 2023. № 12. С. 5-10. DOI: 10.31857/S020736760029159-3

Розанов В.В. Собрание сочинений. На фундаменте прошлого. М.: Республика, СПб.: Росток, 2007. – 638 с.

Рудакова И.Е. Наследство, которое стоит приумножить (о некоторых научных исследованиях кафедры политической экономии МГУ в 1960-1990 гг.) // *Философия хозяйства*. 2014. № 5. С. 92-102. EDN: TENXPZ

Чен Эньфу. Мировая обстановка и китайская экономика в новую эпоху: Монография / Чен Эньфу; науч. ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог, 2023. – 464 с.

Хубиев К.А. Школа Цаголова: содержание, научное и практическое значение // *Вопросы политической экономии*. 2025. № 1(41). С. 48-64. DOI: 10.5281/zenodo.15072888

Buzgalin A., Kolganov A. Critical political economy: the 'market-centric' model of economic theory must remain in the past-notes of the post-Soviet School of Critical Marxism // *Cambridge Journal of Economics*. 2015. V. 40. P. 575-598. DOI: 10.5281/zenodo.15072893

Hemingway A. Artists on the left: American artists and the Communist movement, 1926-1956. Yale University Press. 2002. – 357 p.

Rodney W. The Revolution. A View from the Third World. L.: Verso, 2018. – 279 p.

Информация об авторе

Павленко Юрий Григорьевич – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора политической экономики Института экономики РАН, Москва, Россия. (E-mail: yuravl83@mail.ru) (elibrary AuthorID: 19078839) (ORCID: 0000-0002-7358-9923)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Alpidovskaya M.L., Raylyan V.A. Modern Aspects of Socio-Economic Inequality in Russia. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy.* 2024;(3):58-82. DOI:10.5281/zenodo.11235189 (In Russ.)

Buzgalin A., Kolganov A. Critical political economy: the ‘market-centric’ model of economic theory must remain in the past-notes of the post-Soviet School of Critical Marxism. *Cambridge Journal of Economics.* 2015;(40):575-598. DOI: 10.5281/zenodo.15072893

Chen Enfu. The world situation and the Chinese economy in the New Era: A monograph. Scientific editor editions in Russian by S.D. Bodrunov. M.: INIR named after S.Y. Witte: Centrcatalog, 2023. – 464 c. (In Russ.)

Hemingway A. Artists on the left: American artists and the Communist movement, 1926-1956. Yale University Press, 2002. – 357 p.

Hero W., Ritz H. Endgame Europe. Why the political project Europe failed - and how to start dreaming about it again. M.: Gnosis,2024. – 160 p. (In Russ.)

Khubiev K.A. Tsagolov school: content, scientific significance and practical significance. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2025;1(41):48-64. DOI: 10.5281/zenodo.15072888 (In Russ.)

Kolganov A.I., Khudokormov A.G. Contradictions of the initial economic relation of Socialism: the position of the Tsagolov-Cherkovets School. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2025;1(41):65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893 (In Russ.)

Latouche S. The End of the Western Dream. *Free Thought – XXI.* 2004;(8):56-64. (In Russ.)

Libman A.M. Foreign economic conditions of Russia's development: isolation and re-orientation. *Voprosy Teoreticheskoy Ekonomiki=Issues of Economic Theory.* 2024;(2):7–18. DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2024_2_7_18 (In Russ.)

Malkov S.Yu., Aleshkovsky I.A., Bilyuga S.E. Methodological foundations of interdisciplinary studies of civilizational processes. *Rossiya i sovremennyy mir=Russia and the modern world.* 2024;(2):190-202. DOI: 10.31249/rsm/2024.02.12 (In Russ.)

Nureyev R.M., Latov Yu.V. When and why the paths of development of Russia and Western Europe diverged. *The World of Russia.* 2011;(4):24-59. EDN: OPJRNБ (In Russ.)

Osipov Yu.M. Russia is Between Centuries: from Turning to Turning (from the 20-th Century to the 21-st Century). *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2022;(4):11-43. EDN: FUJJTN (In Russ.)

Pavlenko Yu.G. Civilizational and formational components in the development of the modern state. *Obshchestvo i ehkonomika=Society and economy*. 2023;(12):5-10. DOI: 10.31857/S020736760029159-3 (In Russ.)

Rodney W. The Revolution. A View from the Third World. L.: Verso, 2018. – 279 p.

Rozanov V.V. Collected works. On the foundation of the past. M.: Republic, St. Petersburg, Rostock, 2007. – 638 p. (In Russ.)

Rudakova I.E. The Legacy that Must be Increased (on Some Scientific Researches of Political Economic Department of MSU during 1960–1990). *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2014;(5):92-102. EDN: TENXPZ (In Russ.)

Vazyulin V.A. On the necessity of dialectical removal of the classical historical form of Marxism. *Marxism and modernity*. 2005;(1-2):99-107.

Volkonsky V.A. The Confrontation of Civilizations and the role of the state in the era of a multipolar world. *ENSR*. 2021;1(92):77-96. (In Russ.)

Zhdanov Yu.A. A look into the past: memoirs of an eyewitness. Rostov-on-Don: Phoenix, 2004. – 448 p. (In Russ.)

Information about the author

Yuri G. Pavlenko – Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher at the Political Economy Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (E-mail: yupavl83@mail.ru) (elibrary AuthorID: 19078839) (ORCID: 0000-0002-7358-9923)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 07.09.2025; одобрена после рецензирования: 24.10.2025; принята к публикации: 27.10.2025.